

Historia-MAIN: Instrukcja do drugiej historii (adresat: dorosły), testowanie przez Zoom

Przed badaniem

Zapoznaj się wcześniej z prezentacją poprzez link, kliknij raz na historyjkę i upewnij się, że wszystko jest poprawnie wyświetlane, zrób próbę i dostosuj swoje wypowiedzi do kolejności obrazków.

Rozgrzewka

W razie potrzeby (np. w przypadku spotkań online za pośrednictwem narzędzia konferencyjnego): Wyjaśnij, czy występują jakiegokolwiek problemy techniczne lub pytania. Krótko wyjaśnij pochodzenie testu: Został on pierwotnie opracowany dla dzieci. Polega na opowiadaniu historyjki obrazkowej i zadawaniu pytań na jej temat.

W przypadku, gdy chcesz, żeby dana osoba opowiedziała więcej niż jedną historię, dostosuj instrukcję tak, abyś przedstawiła ogólne informacje o procesie tylko raz. W przypadku drugiego opowiadania można się odnieść do tego, co już zostało powiedziane.

Instrukcje do opowiadania (wszystkie opowiadania)

Podaj trzy różne linki do czatu. Wszystkie linki prowadzą do tej samej strony.

"Na czacie zobaczy Pan/Pani trzy linki. Każdy z tych linków będzie prowadził do innej historii obrazkowej. Proszę wybrać jeden link i otworzyć odpowiednią stronę."

Poczekaj, aż osoba skopiuje link i otworzy stronę. W razie potrzeby zapytaj, czy wszystko jest dobrze wyświetlane.

"Strona ma pokazać Panu/Pani serię zdjęć, które opowiadają historię. Zapoznaj się najpierw z całą historią! (Skończyłeś?)"

Poproś osobę, aby kliknęła na teraz.

"A teraz proszę opowiedzieć tę historię. Proszę się przyjrzeć obrazkom i opowiedzieć historię tak dokładnie jak Pan/Pani potrafi. Proszę sobie wyobrazić, że nie widzę tych zdjęć. Proszę zacząć opowiadanie."

Jeśli osoba badana waha się, dozwolona jest następująca pomoc: "Opowiedz historię". Kiedy uczestnik skończy opowiadanie do pierwszych dwóch obrazków, zachęć go do kontynuowania klikania tak, aby widoczne były obrazki 1-4, poczekaj, aż narracja zakończy się na tych obrazkach i zachęć go ponownie, jeśli to konieczne, aż pojawi się wszystkie 6 obrazków. Jeśli w opowiadaniu pojawiają się przerwy, możliwa jest następująca pomoc: "Czy dzieje się coś jeszcze?". "Co będzie dalej?"

Jeśli osoba przestaje opowiadać historię nie mówiąc, że skończyła, powiedz: "Proszę powiedz mi, kiedy historia się skończy".

Kiedy uczestnik skończy swoją opowieść, powiedz:

"Bardzo dziękuję za tę narrację! Teraz chciałabym zadać ci jeszcze kilka pytań dotyczących tej historii."

Zadawaj pytania sprawdzające rozumienie tekstu.

Pytania sprawdzające rozumienie tekstu po wszystkich opowiadaniach (dostosowane do dorosłych):

Cały czas pokazuj ostatni slajd (historię jako całość):

Pytanie na rozgrzewkę:

"Podobała się Panu/Pani ta historia?"

Pierwsze pytanie:

1. Ile wątków narracyjnych ma opowiadanie?
2. Które postacie biorą czynny udział w fabule?
3. Jak Pan/Pani ocenia te postacie?
4. Czy w opowiadaniu jest bohater?
5. Czy Pan/Pani komuś współczuje?
6. Czy cieszy się Pan/Pani z czyjegoś szczęścia?
7. Którą postać polubił/a Pan/Pani najbardziej? (Jeśli to konieczne, zapytaj o powód)
8. Której postaci najbardziej Pan/Pani nie lubi? (W razie potrzeby zapytaj o powód)
9. Jak czują się bohaterowie na końcu opowiadania?
10. Czy jest jakiś morał z tej historii?

Podziękuj i przejdź do następnego testu.